

**L'AUTONOMIE FINANCIERE DES REGIONS AU MAROC ET
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL : CAS
DE LA REGION DE SOUSS MASSA (SM)**

**THE FINANCIAL AUTONOMY OF REGIONS IN MOROCCO
AND TERRITORIAL ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE
OF THE SOUSS MASSA (SM) REGION**

TOUZANI AHMED

Enseignant chercheur

Équipe de Recherche sur le Management, l'Entrepreneuriat et le Développement Durable

ERMEDD

Université Ibn Zohr – Agadir-Maroc

touahme2013@gmail.com

ABIDAR BRAHIM

Docteur en Économie et gestion

FSJES - Ait Meloul

Université Ibn Zohr – Agadir – Maroc

brahim.abidar@gmail.com

EL YAHYAOUI MOURAD

Doctorant à la Faculté Polydisciplinaire de Taza

Laboratoire Des Recherches Juridiques, Politiques Et Economiques (LRJPE) -Usmba.- Maroc

mourad.elyahyaoui@usmba.ac.ma

Résumé :

Le financement des collectivités territoriales est la clé de voûte du succès du processus de la décentralisation. En effet, l'autonomie financière de la collectivité garantit la concrétisation des principes de la libre administration et de la subsidiarité, sans lesquels la décentralisation n'aboutirait point à ses fins de développement territorial global et intégré.

Le financement des régions au Maroc est fondé sur les ressources transférées par l'Etat, les ressources propres en plus des emprunts. La consistance et la composition de ces financements renseignent sur l'autonomie financière des régions et leur capacité d'investissement, et par conséquent sur leur contribution au développement économique régional.

Cette contribution a pour objet d'étudier la situation financière des régions, et du coup, leur autonomie financière, et d'évaluer l'impact sur le rôle présumé de la région en tant que locomotive du développement économique régional.

Mots-clés : Autonomie financière, développement économique régional, ressources propres, ressources transférées.

Abstract

The financing of local authorities is the cornerstone of the success of decentralization process. In fact, the financial autonomy of communities guarantees the realization of free administration and subsidiarity principles, without it, decentralization would not realize its aims of integrated territorial development.

The financing of the regions in Morocco is based on resources transferred by the State, its own resources and borrowing. The consistency and composition of these funding provide information on the financial autonomy of the regions and their investment capacity, and consequently on their contribution to regional economic development.

The purpose of this contribution is to study the financial situation of regions, their financial autonomy, and to assess the impact on the alleged role of the region as a locomotive for regional economic development.

1 Introduction

Quel que soit le système politique des pays et leurs pyramides institutionnelles, la question du partage des pouvoirs entre l'Etat central et les collectivités territoriales, notamment en termes de répartition des ressources et des compétences, reste au centre des débats politiques et socio-économiques. Toutefois, il s'est avéré, presque dans tous les pays avancés, que la décentralisation et la déconcentration s'imposent comme choix indispensables pour la mise en place d'un modèle de développement économique global et intégré.

En effet, les entités décentralisées (régions, provinces et préfetures, communes urbaines et rurales) deviennent aujourd'hui le socle inconditionné pour la concrétisation des valeurs démocratiques de la participation des populations et de la proximité. De même, elles jouent le rôle de partenaires fondamentaux dans la mise en œuvre des politiques de développement nationales.

La région, en tant que territoire, constitue un habitacle suffisamment large et approprié pour le montage et la réalisation des programmes et des projets de développement territorial avec la prise en considération des spécificités locales et des attentes et choix des acteurs locaux. La dimension économique du développement régional devrait prendre plus d'importance dans les priorités de la région, en application du principe constitutionnel de subsidiarité¹.

À cet égard, les régions sont appelées de plus en plus à mener leurs propres programmes et stratégies de développement économique, pour une meilleure attraction des investissements, la conquête de nouveaux marchés et l'amélioration de leur compétitivité. Cependant, la réussite de la région dans ses challenges économiques implique la remise en cause de leurs modes de gouvernance et de financement.

En effet, l'état actuel des sources de financement des régions remet en question leur autonomie financière et leur capacité à relever pleinement leur rôle de locomotive du développement économique régional. Dès lors, nous nous interrogeons si la structure des ressources financières des régions leur assure une autonomie financière et des marges de manœuvre permettant d'initier des programmes d'intervention pour promouvoir le développement économique régional.

Ce papier tenterait de répondre à ce questionnement en dressant l'état des lieux du financement des régions (I), avant d'analyser le cas de la région de Souss Massa (II).

¹ Article 140 de la Constitution.

2 Revue de littérature

La question de l'autonomie financière des régions et son impact sur le développement économique territorial est un sujet central dans les débats contemporains sur la décentralisation et le développement régional. Le cadre théorique de cette problématique s'articule autour de la capacité des collectivités locales à générer et à gérer leurs ressources financières de manière indépendante, tout en participant activement au développement économique de leur territoire.

L'autonomie financière est définie par la capacité des régions à générer leurs propres ressources sans dépendre excessivement des transferts de l'État central. Selon Benhaddou (2018), l'autonomie financière est un indicateur clé de la décentralisation effective, car elle permet aux collectivités locales de disposer des moyens nécessaires pour mettre en œuvre des politiques de développement adaptées aux spécificités locales. El Mokhtari (2020) souligne que cette autonomie est cruciale pour la réalisation des objectifs de développement territorial, en offrant aux régions une marge de manœuvre pour concevoir et financer leurs propres projets de développement.

La décentralisation au Maroc, initiée par la réforme constitutionnelle de 2011, vise à renforcer le rôle des régions en tant que moteurs du développement économique. Cependant, la dépendance des régions vis-à-vis des transferts de l'État reste un obstacle majeur à l'autonomie financière. Selon Hassani (2019), les régions marocaines sont confrontées à une double contrainte : d'une part, une faible capacité à générer des recettes propres, et d'autre part, une dépendance accrue vis-à-vis des transferts de l'État, qui représentent une part importante de leur budget.

Le cadre législatif marocain, bien qu'encourageant l'autonomie financière, n'a pas encore permis aux régions de se doter de ressources suffisantes pour agir de manière indépendante. Zerouali (2020) montre que les recettes fiscales locales, bien que présentes, restent limitées en raison de l'étroitesse de leur assiette fiscale et de la faible rentabilité des taxes affectées aux régions. De plus, le manque de patrimoine exploitable par les régions limite leur capacité à générer des revenus supplémentaires.

L'autonomie financière des régions est étroitement liée à leur capacité à contribuer au développement économique territorial. Les études empiriques, telles que celle menée par Boudraa et El Youssfi (2022), mettent en évidence une corrélation positive entre l'autonomie financière des régions et leur capacité à attirer des investissements et à promouvoir le développement économique

local. Cependant, ces auteurs notent également que cette corrélation est conditionnée par la qualité de la gouvernance régionale et l'efficacité des institutions locales.

3 Etat des lieux du financement de la région au Maroc

En vue de mieux traiter la problématique du financement des régions au Maroc, il apparaît judicieux de rappeler dans un premier lieu le processus de l'évolution historique de la régionalisation au Maroc tout en mettant en exergue leur vocation pour le développement économique régional (1), avant de dresser un bilan de la situation des finances des régions au Maroc (2).

4 La région et sa vocation pour le développement économique

Les collectivités territoriales constituent au jour d'aujourd'hui le cadre propice pour la consécration des valeurs démocratiques, des principes de la bonne gouvernance, et de la participation à la gestion des affaires locales, et de la mise en œuvre des politiques de développement économique territorial.

La région, en tant que niveau supérieur de la configuration de la décentralisation, représente le cadre institutionnel privilégié pour la définition et la réalisation des programmes et des projets du développement économique au niveau territorial.

Le dictionnaire Larousse définit la région comme étant « *l'étendue de pays qui doit son unité à des causes naturelles ou humaines* », et définit la régionalisation comme « *le transfert aux régions de compétences qui appartiennent au pouvoir central* ». La loi n°47-96 relative à l'organisation de la région définit dans son article premier la région comme étant des collectivités locales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, le même article fixe la vocation principale de la région, qui consiste à contribuer au développement économique, social et culturel de la collectivité régionale, en collaboration le cas échéant avec l'Etat et les autres collectivités.

Historiquement, le premier découpage régional qu'a connu le Maroc après l'indépendance est celui créé par le Dahir du 16 juin 1971, qui a découpé le territoire Marocain en sept régions économiques. Le souci du législateur à l'époque était de remédier aux insuffisances de l'ancienne structure régionale (3 régions militaires et 4 régions civiles) imposée par l'administration coloniale, et qui est édictée essentiellement pour des soucis sécuritaires et non pas pour les raisons économiques. Néanmoins, la réforme de 1971 n'a pas donné les fruits espérés pour plusieurs raisons : absence d'organes élus délibérants, rôle auxiliaire des assemblées régionales consultatives, et manque de moyens humains et matériels nécessaires. Il a fallu attendre la constitution de 1992 pour que la

région soit érigée en collectivité locale. Cette disposition a été consacrée par la constitution de 1996 dans son article 100 qui stipule que « *les collectivités locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes* ». La constitutionnalisation de la région a été couronnée par la promulgation de la loi n°47-96 relative à l'organisation de la région qui a décrété l'organisation, les attributions et le fonctionnement des conseils régionaux. Ainsi, le titre II de ladite loi mentionne les compétences à exercer par le conseil régional pour assurer son rôle de moteur du développement socio-économique. Parmi ces compétences dédiées, on distingue :

- L'examen et le vote du budget, et l'examen et l'approbation du compte administratif ;
- L'élaboration du plan de développement économique et social de la région ;
- L'élaboration du schéma régional de l'aménagement du territoire ;
- La fixation, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le mode d'assiette, les tarifs et les règles de perception des taxes et les autres droits et redevances perçus au profit de la région ;
- L'engagement des actions nécessaires à la promotion des investissements privés et à l'encouragement de la réalisation de ces investissements, notamment par l'implantation et l'organisation de zones industrielles et de zones d'activités économiques ;
- L'engagement des actions nécessaires à la promotion de l'emploi.

En plus de ces compétences propres, le conseil régional exerce d'autres attributions qui pourront lui être transférées par l'Etat, à condition qu'elles soient accompagnées par le transfert de ressources correspondantes, à savoir :

- La réalisation et l'entretien des hôpitaux, des lycées et d'établissements universitaires ;
- La réalisation des équipements d'intérêt régional.

La mise en application de la loi 47-96 sur les régions a relevé un ensemble de dysfonctionnements qui ont entravé les régions à remplir pleinement leur rôle de promoteur économique. En effet, après une expérience de 18 ans, les résultats demeurent mitigés voire insatisfaisants, et ce pour plusieurs raisons dont les plus importantes sont :

- Le chevauchement des compétences entre les collectivités locales, ou entre les collectivités et l'Etat. En effet, parmi les 14 domaines de compétences cités par la loi 47-96, on dénombre 9 domaines qui sont se répètent dans les textes régissant les autres collectivités locales ;

-
- Des pouvoirs limités en raison notamment de la prédominance des walis avec sa double casquette de tuteur et d'ordonnateur ;
 - Des ressources financières insuffisantes en raison du faible rendement de la fiscalité locale, de l'absence d'un patrimoine exploitable pour les régions, et la dépendance accrue des transferts provenant de l'Etat. Ce point sera développé dans le paragraphe suivant.

Face à ces insuffisances, le projet de la régionalisation avancée a été une réponse issue d'un débat public sur la révision du statut de la région, inscrit dans la dynamique d'une vraie réforme de l'Etat et la reconfiguration des relations entre le pouvoir central et les territoires, avec pour souci majeur le développement socio-économique et le respect de l'unité nationale.

Par ailleurs, la constitution de 2011 a apporté les fondamentaux pour la mise en œuvre d'une telle politique de régionalisation, en définissant le champ de compétences des régions, leur organisation, et leurs ressources financières, tout en se focalisant sur les principes de bonne gouvernance, de subsidiarité, de solidarité et de la libre administration.

5 La structure financière des régions au Maroc

La question des finances des collectivités territoriales a été, pour longtemps, reléguée au second rang, à l'ombre des finances de l'Etat avec tout le débat public qu'elles suscitent. En revanche, le statut de ces collectivités a beaucoup gagné en importance avec l'accélération du processus de décentralisation, et leurs compétences ont été élargies sans pour autant que leurs ressources financières ne connaissent une évolution significative.

Les ressources financières représentent, en effet, les moyens d'action les plus décisifs dont disposent les collectivités locales pour mettre en œuvre leurs politiques publiques locales.

L'analyse des textes juridiques régissant la fiscalité locale et les finances locales et l'étude des budgets locaux font apparaître la grande diversité des ressources financières des collectivités locales. D'ailleurs les documents budgétaires reflètent cette diversité en opérant toute une série de distinction entre les recettes locales : recette de fonctionnements, recettes d'équipement, recettes fiscales, dotations, subventions et participations etc...

Ainsi, les ressources des régions² comprennent essentiellement :

Les recettes propres :

² Article 30 de la loi N° 45-08 relative à l'organisation des finances locales

-
- Les impôts et taxes que la région est autorisée à percevoir par la législation³. Il s'agit de la taxe sur les permis de chasse, la taxe sur les exploitations minière et la taxe sur les services portuaires en plus de 5%⁴ du produit de la taxe des services communaux et 10%⁵ du produit de la taxe sur l'extraction des produits des carrières
 - Les redevances et rémunération pour les services rendus ;
 - Les revenus de la propriété et des participations ;
 - Les fonds de concours
 - Les dons et legs
 - Les recettes diverses et autres ressources prévues par les lois et règlements

Les ressources transférées :

- Les ressources provenant de la part des impôts et taxes de l'Etat affectée aux régions. Il s'agit de 1% du produit de l'impôt sur les sociétés, de 1% de l'impôt sur le revenu et de 13% du montant de la taxe sur les contrats d'assurances. La région doit bénéficier également d'une dotation de la part des collectivités locales du produit de la TVA, mais dans la pratique, les régions n'ont jamais reçu ces transferts.
- Les subventions accordées par l'Etat ou par d'autres personnes morales de droit public ;

Le produit des emprunts autorisés

Les régions ont la possibilité de contracter des emprunts auprès du Fonds d'Equipement Communal (FEC), le prêteur exclusif des collectivités locales, après avoir rempli un ensemble de critères.

Graphique N° 1 : La structure financière des ressources des régions en 2022

³ Article 4 de la loi N°47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales

⁴ Article 37 de la loi N°47-06 précitée

⁵ Article 94 de la loi N°47-06 précitée

Source : Élaboré par l'auteur (à partir des données de TGR, HCP, CC)

Ce graphe montre le poids important des ressources transférées par l'Etat aux régions (prélèvements de 1% des produits de l'IS et l'IR, dotation de la TVA) qui représentent plus de la moitié des recettes totales. Cette part atteint les 60% si l'on rajoute les recettes gérées par l'Etat pour le compte des collectivités (10% taxe sur les services communaux). Cette situation marque une **dépendance financière** des régions vis-à-vis des transferts de l'Etat, et rétrécit la marge de manœuvre des régions pour promouvoir leurs ressources financières.

Les recettes gérées par les régions pour leurs propres comptes ne représentent que 37%. Cette situation est expliquée, entre autres, par les problèmes du recouvrement, l'absence ou la non actualisation des recensements fiscaux, et la non rentabilisation des équipements réalisés par les régions sur leurs ressources propres ou à l'aide du recours à l'emprunt. Il faut noter également que les régions ne possèdent pas un patrimoine exploitable qui pourrait leur générer des recettes (au contraire des communes) puisqu'elles n'ont été créées, en tant que personnes morales de droit public, qu'en 1997. Mais, il faut dire également qu'elles n'ont pas cherché de manière sérieuse à constituer et développer un patrimoine générateur de ressources.

Quant à l'emprunt, dernière source de financement des régions, et bien qu'il constitue une recette provisoire qui devra être remboursée, est un moyen important de financement des équipements car il permet d'étaler sur plusieurs années la charge d'un équipement dont la durée de vie est longue. Ils restent toutefois une ressource faiblement exploitée, dans la mesure où il ne représente que 3% des recettes des régions en 2022

L'insuffisance des ressources dédiées aux régions apparaît nettement si on les rapporte à l'ensemble des ressources des collectivités territoriales. Le tableau ci-après présente la composition des recettes des régions en 2013 et leurs pourcentages par rapport à l'ensemble des recettes des collectivités territoriales :

Tableau N°1 : La composition des recettes des régions en 2013

	Les ressources des régions	Les ressources de l'ensemble des collectivités	Part des régions des ressources des collectivités
1- Ressources gérées par les collectivités	645	6.986	9,23%
Taxes locales et redevance diverses	608	3.903	15,58%
Produits des services	0	849	0,00%
Produits des biens	37	2.234	1,66%
2- Ressources gérées par l'Etat pour le compte des collectivités	158	5.929	2,66%
Taxe professionnelle	0	2.227	0,00%
Taxe d'habitation	0	375	0,00%
Taxe des services communaux	158	3.327	4,75%
3- Ressources transférées	898	18.881	4,76%
Part dans le produit de la TVA	161	16.902	0,95%
Part dans le produit de l'IS et l'IR	733	733	100,00%
Fonds de concours et subventions	4	1.246	0,32%
4- Recettes d'emprunts	49	1.698	2,89%
TOTAL RECETTES	1.750	33.494	5,22%

Source : Élaboré par l'auteur (à partir des données de TGR, HCP, CC)

Ce tableau explicite clairement la faiblesse des recettes des régions qui ont atteint à peine les 5% de l'ensemble des ressources des collectivités territoriales, pour un montant de 1750 millions de dirhams, soit la moyenne de 109,38 millions de dirhams par région. Cet état de cause peut être expliqué par plusieurs facteurs :

Tout d'abord, il faut souligner l'existence d'un problème structurel qui se manifeste, notamment, par le fait que le législateur n'ait accordé aux régions que trois taxes locales (taxe sur les services portuaire, taxe sur les permis de chasse, et taxe sur les extractions minières) caractérisées par l'étroitesse de leur assiette et la faiblesse de leur rentabilité.

Ensuite, il faut signaler l'impuissance du dispositif de perception des droits et taxes des régions qui souffre du manque de moyens humains et juridiques pour assurer un recouvrement efficace. Ce

constat s'aggrave davantage par le non coopération des autres services déconcentrés disposant d'informations et de moyens utiles (DGI, la conservation foncière, l'agence nationale des ports...).

Il faut soulever également qu'à cause de leurs expériences récentes (18 ans d'existence seulement), les régions ne possèdent pas de patrimoine générateur de recettes, et ne fournissent pas de services rémunérés, ce qui entrave toute politique de renforcement des recettes de la région.

Enfin, et malgré que les emprunts constituent une source de financement non négligeable pour les régions, ils sont insuffisamment exploités bien que plusieurs régions satisfassent les conditions exigées par le FEC pour recourir à l'emprunt et qui sont :

- Avoir un taux d'endettement inférieur de 40% des recettes globales ;
- La région doit apporter 20% du coût du projet ;
- Le cumul des annuités des emprunts ne dépassent pas 80% de l'épargne brut.

Cette réticence des élus envers le recours à l'emprunt peut s'expliquer - entre autres – par :

- la complexité et la lourdeur de la procédure de l'octroi des emprunts et la multiplicité des intervenants sans oublier la cherté des taux appliqués par le FEC comparativement avec ceux proposés par les banques commerciales.
- La faible capacité d'exécution des investissements dont souffre les régions, en raison notamment de l'insuffisance des moyens humains compétents, et de l'absence d'une vision de développements long-termiste chez les décideurs locaux permettant une planification pluriannuelle des projets d'équipement avec les plans de financement y afférents.
- Le manque de communication entre le FEC et les collectivités territoriales. Beaucoup des élus ne sont pas bien sensibilisés sur les procédures de l'emprunt ainsi que les produits et services proposés par le FEC.

D'un point de vue dynamique, les ressources des régions ont connu une évolution instable. En effet, à l'exception de l'année 2021, les recettes des régions ont gardé un trend haussier comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau N° 2 : L'évolution des recettes des régions entre 2018 et 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
1- Ressources gérées par les collectivités	378	761	377	410	645
Taxes locales et redevance diverses	356	737	353	381	608
Produits des services	1	0	0	0	0
Produits des biens	22	24	25	29	37
2- Ressources gérées par l'Etat pour le compte des collectivités	103	178	133	125	158
Taxe professionnelle	0	0	0	0	0
Taxe d'habitation	0	0	0	0	0
Taxe des services communaux	103	178	133	125	158
3- Ressources transférées	833	611	658	816	898
Part dans le produit de la TVA	155	95	61	96	161
Part dans le produit de l'IS et l'IR	660	494	580	712	733
Fonds de concours et subventions	18	22	17	8	4
4- Recettes d'emprunts	77	360	92	189	49
Total RECETTES	1391	1910	1260	1540	1750
DEPENSES ORDINAIRES	271	259	319	319	378
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1030	1327	952	854	1026

Source : Élaboré par l'auteur (à partir des données de TGR, HCP, CC)

La lecture de ce tableau fait ressortir que les recettes des régions connaissent une évolution lente enregistrant une hausse moyenne de 6,45% entre 2018 et 2022. Néanmoins, l'année 2020 a été une exception dans la mesure où elle a enregistré une croissance de 37,31% due essentiellement au doublement du montant des recettes des taxes et redevances locales. Par contre, l'année suivante a connu une dégradation spectaculaire de -34%.

Du côté des dépenses ordinaires, elles représentent en moyenne 24% du total des dépenses des régions ce qui laisse à ces dernières une grande marge de manœuvre pour les investissements. Cela est expliqué par la réduction de leurs effectifs et leurs structures ainsi que leur faible taux d'endettement. Concernant leur évolution, les dépenses ordinaires ont enregistré une tendance légèrement croissante de 9,87% par an, puisqu'elles sont constituées par les dépenses de personnel,

des dépenses de matériel et des dépenses des intérêts des emprunts. Ces trois postes de dépenses sont généralement maîtrisables et prévisibles.

Pour les dépenses d'investissement, les régions ont réalisé une moyenne de 1.038 millions DHS entre 2018 et 2022, soit 65 millions DHS par région en moyenne. Les investissements réalisés suivent linéairement les recettes comme le montre le graphe ci-dessous :

Les dépenses de fonctionnement (ordinaires) étant presque stables, l'effort d'investissement des régions devient tributaire de l'évolution des recettes elles-mêmes dépendantes des transferts de l'Etat sous forme de prélèvements sur les impôts de l'Etat (IS, IR et TVA). Cette dépendance financière ne permet pas à la région de développer une vraie politique volontariste d'investissement local, qui est la condition *sine qua non* du développement économique local.

6 L'autonomie financière de la région et le développement économique local : Cas de la région de Souss Massa (SM).

La région contribue activement au développement économique local bien que ses actions se confondent dans la plupart des cas avec celles de plusieurs autres intervenants publics, on parle des ministères, des établissements publics (ONEE, ONCF, ANP, OFPPT, etc.), des services déconcentrés, des centres régionaux d'investissement, et des agences de développement. La multiplicité des acteurs qui interviennent dans les projets du développement économique régional sans coordination et synergie risque de disperser les efforts et les moyens. La région, qui devrait être le chef de file qui orchestre les actions de tous les intervenants de par sa légitimité électorale et sa connaissance des besoins et des ressources du territoire régional, se trouve – faute de moyens humains et financiers- comme un simple contributeur dans des projets qui ont été conçus ailleurs.

Pour mieux illustrer ces constats, nous allons décortiquer la structure financière de la région de Souss Massa Drâa (1), et apprécier sa contribution dans le développement économique territorial (2).

7 La situation financière de la région SMD : une grille de lecture

L'analyse minutieuse des comptes administratifs de la région de Souss Massa des années 2019 à 2022 montre une prédominance des recettes transférées par l'Etat dans la structure des recettes de la région comme le visualise le tableau ci-après :

Tableau N° 3 : La structure des recettes des régions entre 2019 et 2022

	2019	2020	2021	2022
1- Recettes transférées par l'Etat	71 568 284,42	123 850 036,61	69 080 344,66	71 859 883,56
Taxe additionnelle à la taxe sur les assurances	16 666 310,13	41 383 936,70	8 333 155,13	8 333 155,13
Part du produit de l'IR	28 000 006,89	28 401 032,71	24 606 066,66	34 782 979,43
Part du produit de l'IS	26 901 967,40	19 565 067,20	23 641 122,87	24 456 334,00
Part du produit de TVA	0	34 500 000,00	12 500 000,00	4 287 415,00
2- Fiscalité locale transférée	7 797 453,09	15 023 818,20	11 957 898,98	9 039 739,24
Part de la taxe d'édilité	3 834 272,56	1 846 065,87	0	713,88
Part de la taxe sur les extractions des carrières	148 884,70	5 563 626,03	2 140 994,79	1 888 992,61
Part de la taxe sur les services communaux	3 814 295,83	7 614 126,30	9 816 904,19	7 150 032,75
3- Fiscalité locale	21 189 944,77	21 336 343,19	21 817 182,66	23 872 388,03
Taxe sur les permis de chasse	1 602 000,00	1 922 000,00	2 112 000,00	2 214 600,00
Taxe sur l'exploitation minière	3 822 163,91	2 416 847,70	2 314 254,55	3 860 930,36
Taxe sur les services portuaires	15 765 780,86	16 997 495,49	17 390 928,11	17 796 857,67
4- Emprunts	0	76 900 000,00	0	23 790 000,00
5- Autres recettes	6 191 469,11	4 326 006,56	4 483 677,20	7 380 313,70
Produit des intérêts des dépôts au trésor	969 051,11	892 885,42	1 232 676,20	1 400 453,81
Recettes imprévues et diverses	1 362 418,00	109 387,91	257 834,50	10 630,00
Versement de la 2 ^{ème} partie	0	865 065,20	1 643 166,50	1 725 274,57
Fonds et concours	3 860 000,00	1 680 000,00	1 350 000,00	4 243 955,32
Dons et legs	0	778 668,03	0	0
Total des recettes	106 747 151,39	241 436 204,56	107 339 103,50	135 942 324,53

Source : Élaboré par l'auteur (à partir des données de TGR, HCP, CC)

En valeurs relatives, la structure financière de la région SMD fait apparaître une prépondérance des dotations transférées par l'Etat en représentant en moyenne **58,89%** des recettes de la région entre 2019 et 2022, comme l'illustre le graphe ci-après :

Graphique N° 2 : La structure financière la région Souss Massa en 2022

Source : Élaboré par l'auteur (à partir des données de TGR, HCP, CC)

Ce genre de recettes apparaît à première vue comme des ressources certaines et acquises pour la collectivité, néanmoins le fait qu'elles s'accaparent les deux tiers des ressources de la région présente plusieurs risques.

D'une part, ces transferts ne sont pas prévisibles, d'abord parce qu'ils varient selon la conjoncture économique (le produit de l'IS, l'IR et la TVA varie selon la conjoncture) et ensuite parce que les critères de la distribution de ces parts entre les régions ne sont pas clairement définies⁶. Ainsi, chaque dégradation de ces dotations influencerait immédiatement le niveau des recettes et la planification des projets à réaliser. L'exemple est frappant dans le tableau ci-dessus en comparant les recettes des années 2020 et 2021 ; lorsque les recettes transférées ont baissé de 123,85 à 69,08 millions DHS, aussitôt le total des recettes a chuté de 241,43 à 107,34 millions DHS. Le déséquilibre des composantes des recettes fait que le total reste hypothéqué par le comportement de la composante dominante. Or, les recettes transférées qui dominent la structure financière sont imprévisibles et hors champ de toute intervention de la région.

D'autre part, la domination des recettes transférées risque également de transformer la région en un « service déconcentré élu » qui exécute une partie du budget de l'Etat, puisque les deux tiers de son

⁶ Le ministère de l'économie et des finances transfère mensuellement les parts de 1% des produits de l'IS et de l'IR à un compte spécial de Trésor dont l'ordonnateur est le ministre de l'intérieur. Ce dernier procède à la répartition de ces montants sur les régions. Mais, les critères de répartition n'ont pas été clarifiés par un texte législatif ou réglementaire.

budget ont été financés par l'Etat, ce qui assimile ces dotations transférées à des délégations de crédits par le budget général de l'Etat. Cette situation va à l'encontre du statut que le législateur veut conférer à la région comme une personne morale de droit public déliée de l'Etat, et qui doit développer une autonomie institutionnelle et financière qui garantirait une indépendance dans la prise de décisions et la gestion des affaires locales.

La fiscalité locale est la deuxième catégorie de recettes en importance. Elle est constituée de la fiscalité locale gérée par la région ; il s'agit des produits des trois taxes dédiées aux régions par la loi 47-06 sur la fiscalité des collectivités locales, en plus de la fiscalité locale gérée par l'Etat et transférée à la région ; il s'agit des parts retranchées des produits de deux autres taxes des communes (5% de la taxe sur les services communales, et 10% de la taxe sur l'extraction des produits des carrières).

Les recettes de la fiscalité transférée représentent en moyenne 7,83% des ressources de la région SMD entre 2019 et 2022, alors que la fiscalité locale gérée par la région est de l'ordre de 16,64% du total des recettes.

Les autres recettes sont composées des dons et legs, des fonds de concours, des recettes imprévues et des intérêts des dépôts au Trésor. Ce groupe de recettes représente en moyenne 4,30% des recettes de la région entre 2019 et 2022.

La fiscalité locale autogérée et les autres recettes forment ce que l'on appelle « les recettes propres » et ne représentent ainsi que 20,94% des recettes de la région SM sur les 4 ans. Ces recettes propres incarnent l'autonomie financière des collectivités territoriales.

En effet, ce sont les recettes générées par la collectivité elle-même par les taxes qu'elle collecte, les fonds de concours, dons et legs qu'elle reçoit, le produit de l'exploitation de son patrimoine, et les rémunérations de ses services rendus. La région SM ne recueille pas les deux dernières catégories de recettes propres, ce qui atténue leur niveau et réduit par la même occasion son autonomie financière.

Cette autonomie financière peut être mesurée par le ratio qui est égal aux recettes propres rapportées au total des recettes de la région. Pour les recettes propres, nous retenons la définition mentionnée

dans la loi organique Française relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales⁷, qui dispose que : « *les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées des produits des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits des domaines, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs* ».

Tableau N°4 : L'évolution du ratio d'autonomie financière pour la région SMD entre 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Les ressources propres	27.381.413,88	25.662.349,75	26.300.859,86	31.252.701,73
Les autres ressources ⁸	79.365.737,51	138.873.854,81	81.038.243,64	80.899.622,80
Les ressources totales	106.747.151,39	164.536.204,56	107.339.103,50	112.152.324,53
Le ratio d'autonomie financière	25,65%	15,60%	24,50%	27,87%

Source : Élaboré par l'auteur (à partir des données de TGR, HCP, CC)

Ce tableau illustre bien la dépendance financière de la région vis-à-vis de l'Etat, dans la mesure où les ressources propres de la région représentent à peine le quart de ses ressources. Cette situation financière conjuguée aux actes de tutelle exercés par le ministère de l'intérieur aurait pour conséquence d'atténuer considérablement la libre administration de la région telle qu'elle a été institutionnalisée par l'article 136 de la constitution de 2011.

De surcroît, par l'autonomie financière il faut entendre non seulement l'autonomie des recettes, mais aussi l'autonomie des dépenses. Cette autonomie est, dans les faits, bridée par l'importance de la tutelle de l'Etat (notamment via le contrôle financier) et par le manque de marge de manœuvre financière.

⁷ La loi organique n°2004-758 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, du 24 Juillet 2004, prise en application de l'article 72-2 de la Constitution Française.

⁸ Les recettes d'emprunt n'ont pas été comptabilisées pour le calcul du ratio d'autonomie financière, parce qu'elles ne constituent pas des ressources définitivement acquises dans la mesure où elles font l'objet à terme d'un remboursement.

En somme, l'autonomie financière limitée de la région impacte négativement sa capacité d'investissement qui sera d'ores et déjà conditionnée par le transfert étatique de fonds vers le budget de la région. Le paragraphe suivant analyse l'effort d'investissement de la région de SM.

8 La contribution de la région de SM au développement économique régional

Pour avoir une idée sur la contribution de la région de SM au développement économique territorial, il est nécessaire d'analyser dans un premier temps ses dépenses d'investissement et d'évaluer dans un deuxième temps leurs impacts sur le développement économique régional.

Tableau N° 5 : La structure des dépenses de la région Souss Massa entre 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Total dépenses de fonctionnement	102 887 151,39	127 577 536,53	93 489 103,50	104 180 757,58
Dépenses en investissement à caractère économique	37 508 964,17	159 568 122,22	37 435 504,92	53 615 719,81
Autres dépenses d'investissement	17 780 912,31	36 151 835,93	59 242 337,36	54 298 892,96
Total des dépenses d'investissement	55 289 876,48	195 719 958,15	96 677 842,28	107 914 612,77
Total dépenses	158 177 027,87	323 297 494,68	190 166 945,78	212 095 370,35
Investissement /total dépenses	0,35	0,61	0,51	0,51
investissement économique/total investissement	0,68	0,82	0,39	0,50
investissement économique/total dépenses	0,24	0,49	0,20	0,25

Source : Élaboré par l'auteur (à partir des données de TGR, HCP, CC)

L'analyse de ce tableau montre la région SM a investi en moyenne 72,03 millions DHS entre 2019 et 2022, sur un total de dépenses de 220,93 millions DHS, soit un effort d'investissement de 32,6%.

Il en ressort également une quasi-égalité entre les dépenses d'investissement et de fonctionnement, à l'exception de l'année 2010 caractérisée par une prédominance des dépenses consacrées à l'investissement par rapport aux autres dépenses et qui due essentiellement à un accroissement extraordinaire des recettes d'investissement expliqué par le premier transfert par l'Etat de la dotation de la TVA au profit des régions. Ce transfert a permis à la région SM de bénéficier d'une recette supplémentaire de 34,5 millions de dirhams. Cette situation délicate des finances de la région nous mène à poser la question suivante : Comment peut-on parler d'un rôle de promoteur économique de la région si les recettes de celle-ci sont orientées au financement de ses dépenses de fonctionnement à raison de 50 à 65 % ?

Si la région de SM et les autres régions, en général, ne disposent pas de structures administratives assez complexes pouvant entraîner des charges de fonctionnement importantes, la réponse à la

question ne peut être que l'insuffisance des ressources financières des régions et son dépendance de l'Etat.

La lecture des dépenses de la deuxième partie (équipement) montre que la part de l'investissement dans des projets de développement économique proprement dit⁹ est encourageante puisque elle varie entre 50 à 82% à l'exception de l'année 2021 où elle n'est que de 39%.

Toutefois, la part des dépenses dédiées à des projets de développement économique proprement dit sont assez faibles puisqu'elles n'ont jamais atteint la moitié de l'ensemble des dépenses.

Cette situation citrique se répercute sur la contribution de la région dans la création du produit intérieur brut régional qui est presque négligeable comme le montre le tableau suivant :

Tableau N°6 : La contribution de la région dans la création du produit intérieur brut régional entre 2019-2022

	2019	2020	2021	2022
Total dépenses investissement	55 289 876,48	195 719 958,15	96 677 842,28	107 914 612,77
Total dépenses	158 177 027,87	323 297 494,68	190 166 945,78	212 095 370,35
PIB régional	56 026 000 000,00	58 567 000 000,00	61 183 000 000,00	61 676 000 000,00
Dépenses investissement/PIB régional	0,0987%	0,3342%	0,1580%	0,1750%
Total dépenses/PIB régional	0,2823%	0,5520%	0,3108%	0,3439%

Source : Élaboré par l'auteur (à partir des données de TGR, HCP, CC)

À titre de comparaison, les dépenses en investissements de la région SM en 2022 sont évaluées à 107,91 millions DHS, soit plus de 10 fois moins que les investissements de l'Etat dans la région SM estimés à 1.170,37 millions DHS¹⁰.

Au niveau de la nature des investissements, le tableau ci-après montre la répartition de l'effort d'investissement de la région SM par les principaux secteurs d'activités :

⁹ On entend par les projets de développement économique les projets destinés à la construction des infrastructures, à la promotion des activités touristiques, artisanales, industrielles et commerciales

¹⁰ Selon les données du ministère de l'économie et des finances

Tableau N°7 : La répartition de l'effort d'investissement de la région SM entre 2019-2022

	2019	2020	2021	2022	TOTAL	TAUX
Tourisme	9 450 000,00	11 630 350,00	7 504 506,42	9 393 654,39	37 978 510,81	13,18%
Infrastructures	20 555 417,35	90 782 488,25	21 289 169,94	33 574 748,18	166 201 823,72	57,68%
Commerce	3 545 037,82	6 076 171,33	912 708,67	2 561 582,92	13 095 500,74	4,55%
Industrie	-	47 730 000,00	5 912 500,00	2 000 000,00	55 642 500,00	19,31%
Artisanat	-	808 651,43	920 754,89	1 830 522,32	3 559 928,64	1,24%
Pêche maritime	-	950 000,00	-	1 995 000,00	2 945 000,00	1,02%
Autres	3 956 500,00	1 588 451,21	893 854,00	2 258 200,00	8 697 005,21	3,02%
Total	37 506 955,17	159 566 112,22	37 433 493,92	53 613 707,81	288 120 269,12	100,00%

Source : Élaboré par l'auteur (à partir des données de TGR, HCP, CC)

Il ressort de ce tableau que les infrastructures s'accaparent la part du lion du total des investissements exécutés par la région SM entre 2009 et 2012 avec un taux de 57,68%, il s'agit principalement du développement du réseau routier régional. Les projets de la promotion des activités industrielles occupent la seconde place avec une part de 19,31%, ces projets concernent essentiellement la création et l'aménagement des zones industrielles et l'octroi de subventions professionnelles à caractère industriel. La promotion des activités touristiques arrivent en troisième lieu dans l'échelle de priorités de la région avec une part de 13,18% du total des investissements, sous forme de subventions au centre régional du tourisme (CRT) dont l'objet est de promouvoir les liaisons aériennes entre les aéroports de la région.

Il apparaît donc de la répartition des investissements de la région sur les secteurs économiques un déséquilibre flagrant, dans la mesure où trois secteurs (infrastructures, tourisme et l'industrie) monopolisent 90% du budget d'investissement sur les 4 années étudiées. Les autres secteurs (agriculture, pêche, commerce et artisanat), bien qu'ils constituent des sources principales des richesses créées dans la région, ont été marginalisés dans le plan d'investissement de la région (10%).

Il faut signaler que la région SMD n'a guère pris en charge l'exécution intégrale des projets qu'elle finance. Il s'agit souvent de contributions ou participations (fonds de concours) au financement de projets à intérêt régional, exécutés par d'autres partenaires (notamment le ministère de l'équipement, CRT), ou encore des subventions accordées à d'autres entités (associations, coopératives, entreprises) œuvrant pour la promotion du développement économique régional. L'explication de cette situation réside dans le fait que la région ne dispose pas d'une structure étoffée chargée de l'exécution des projets.

Nous pouvons conclure de ce qui précède que les régions ne disposent pas de ressources financières importantes leur permettant de garantir une vraie autonomie financière par rapport à l'Etat. De même, leurs interventions restent ternes et cantonnées seulement à des contributions et subventions financières sans aucune implication directe dans la conception et l'exécution des projets. Par conséquent, leur contribution au développement économique régional demeure considérablement limitée.

9 Défis et perspectives de l'autonomie financière des régions

Le renforcement de l'autonomie financière des régions au Maroc représente un défi majeur pour le succès de la décentralisation et du développement économique territorial. Ce renforcement nécessite une approche globale et intégrée qui comprend des réformes structurelles de la fiscalité locale, une meilleure gestion des ressources, et une coordination accrue entre les différents acteurs du développement territorial.

10 Réforme structurelle de la fiscalité locale

L'une des principales voies pour renforcer l'autonomie financière des régions réside dans une réforme en profondeur de la fiscalité locale. Actuellement, la fiscalité locale au Maroc est limitée par l'étroitesse de son assiette fiscale, ce qui limite les capacités financières des régions. Bassidi et Bouchartat (2016) soulignent l'importance d'étendre cette assiette fiscale pour inclure de nouvelles sources de revenus, telles que les taxes sur les activités économiques locales, les impôts fonciers et les redevances sur les ressources naturelles. Cette extension permettrait non seulement d'accroître

les recettes fiscales, mais aussi de diversifier les sources de revenus, réduisant ainsi la dépendance des régions vis-à-vis des transferts de l'État.

De plus, l'amélioration des mécanismes de recouvrement des taxes locales est essentielle. Le faible taux de recouvrement des impôts locaux est souvent attribué à des infrastructures administratives inadéquates, à un manque de personnel formé, et à une coopération insuffisante entre les services publics concernés (Benhaddou, 2018). Une réforme des procédures de recouvrement, incluant l'utilisation de technologies numériques pour la gestion et le suivi des paiements, pourrait considérablement améliorer l'efficacité de ces processus et augmenter les ressources disponibles pour les régions.

11 Meilleure gestion des ressources et coordination des acteurs

Au-delà de la réforme fiscale, la gestion efficace des ressources financières existantes est cruciale pour maximiser l'autonomie des régions. El Mokhtari (2020) indique que la gestion des ressources propres, telles que les revenus générés par le patrimoine régional et les services publics, doit être optimisée. Cela inclut la mise en valeur des actifs régionaux, tels que les biens immobiliers et les infrastructures, qui peuvent générer des revenus par le biais de concessions, de locations ou d'autres formes d'exploitation économique.

En outre, la coordination entre les différents acteurs du développement territorial est primordiale pour assurer une utilisation cohérente et efficace des ressources. Frizon et al. (2015) soulignent que l'absence de coordination entre les administrations locales, les entreprises privées et la société civile peut conduire à une fragmentation des efforts et à une inefficacité dans la mise en œuvre des projets de développement. Pour remédier à cela, il est nécessaire de mettre en place des structures de gouvernance régionales inclusives qui facilitent la collaboration et la synergie entre ces différents acteurs. Cela peut se traduire par la création de comités régionaux de développement économique ou de plateformes de dialogue public-privé.

12 Réforme de la régionalisation avancée et transfert de compétences

La récente réforme de la régionalisation avancée offre une opportunité significative pour renforcer l'autonomie financière des régions, en redéfinissant leurs compétences et en leur accordant de

nouvelles ressources financières. Cependant, comme le note Guerreoui (1996), cette réforme doit s'accompagner d'un transfert effectif de compétences, accompagné des ressources financières nécessaires. En effet, le simple transfert de compétences sans les moyens financiers correspondants risque de mettre les régions dans une position où elles sont incapables de remplir leurs nouvelles responsabilités.

Le transfert de compétences doit également s'accompagner d'une clarification des responsabilités entre les différents niveaux de gouvernement pour éviter les chevauchements de compétences et les conflits de juridiction. Hassani (2019) souligne l'importance de définir clairement les rôles et les responsabilités des régions par rapport à l'État central et aux autres collectivités locales, afin d'assurer une gestion efficace et harmonieuse des ressources et des projets de développement.

13 Renforcement de la capacité institutionnelle et de la gouvernance régionale

Enfin, le renforcement de l'autonomie financière des régions ne peut être pleinement réalisé sans une amélioration significative de la capacité institutionnelle et de la gouvernance régionale. Cela inclut la formation des cadres régionaux en matière de gestion financière, la mise en place de systèmes de comptabilité et de contrôle interne efficaces, ainsi que l'amélioration de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des fonds publics (Zerouali, 2020).

Le développement de capacités institutionnelles solides permettrait aux régions de mieux gérer leurs ressources, de planifier efficacement leurs dépenses d'investissement, et d'assurer une utilisation optimale des fonds transférés par l'État. De plus, une gouvernance régionale renforcée, fondée sur les principes de bonne gouvernance et de participation citoyenne, est essentielle pour garantir que les décisions financières reflètent les besoins et les priorités des communautés locales.

14 Conclusion

En conclusion, il est manifeste que la situation financière de la région de Souss-Massa , ainsi que celle des autres régions du Maroc, demeure précaire, caractérisée par une autonomie financière limitée. Cette fragilité découle principalement de la faiblesse des ressources propres, qui ne représentent qu'une fraction marginale du budget régional, ainsi que d'une forte dépendance vis-à-vis des transferts de l'État.

Le financement des investissements régionaux repose essentiellement sur les ressources transférées par l'État et les autres collectivités territoriales, limitant ainsi la capacité d'investissement autonome des régions. L'absence de contrôle des régions sur les recettes transférées, tant en termes de fixation des taux que de prévision des montants, réduit considérablement leur capacité à planifier et à financer des initiatives locales de manière proactive. Cette situation remet en question le principe même de l'autonomie financière des régions, qui devrait leur conférer une véritable personnalité morale distincte.

La dépendance financière excessive vis-à-vis de l'État entrave le rôle potentiel des régions en tant que moteurs du développement économique territorial. En effet, la faible proportion des investissements alloués à des projets à caractère économique, souvent inégalement répartis entre les différents secteurs de l'économie régionale, témoigne de cette limitation.

Pour que les régions puissent assumer pleinement les missions qui leur sont conférées par la loi, notamment leur rôle de catalyseur du développement économique territorial, il est impératif de leur doter de ressources financières suffisantes. Parallèlement, il est essentiel de leur accorder une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs dépenses, en allégeant les contraintes du contrôle financier exercé par l'État central et le ministère des finances. Cette autonomie accrue permettrait aux régions de développer un volontarisme économique et une capacité d'initiative, essentielles pour lancer, seules ou en partenariat, des programmes de développement local.

Conscient des limites actuelles des ressources régionales et de l'incomplétude du cadre juridique existant, le Maroc a initié une réforme en profondeur de son processus de décentralisation. Le projet de loi organique relatif aux régions, actuellement en discussion législative, vise à concrétiser les dispositions constitutionnelles qui établissent le Royaume en tant qu'État décentralisé, fondé sur une régionalisation avancée. Ce projet prévoit notamment l'attribution de nouvelles ressources financières aux régions, telles que 5% des produits de l'impôt sur le revenu (IR), 5% de l'impôt sur les sociétés (IS), et 20% de la taxe sur les contrats d'assurance, en plus des dotations budgétaires de l'État.

Bien que ces amendements renforcent les ressources des régions, ils risquent de perpétuer et même d'aggraver leur dépendance financière vis-à-vis de l'État, en multipliant les recettes transférées. En revanche, le projet ne propose pas de mesures visant à renforcer les ressources propres des régions, pourtant cruciales pour garantir leur autonomie financière et encourager la responsabilisation des gestionnaires locaux. Pour que la régionalisation avancée puisse véritablement porter ses fruits, il est indispensable que ces questions soient adressées de manière prioritaire.

Bibliographie :

1. Banque Mondiale. (2021). Développement économique régional au Maroc: défis et opportunités. Washington, D.C., États-Unis : World Bank Publications.
2. Bassidi, H., & Bouchartat, H. (2016). « Fiscalité et Régionalisation: Cas de la Taxe sur les Services portuaires au profit de la région au Maroc », Quatrième dialogue euro-méditerranéen de management public.
3. Benhaddou, M. (2018). La décentralisation et l'autonomie régionale au Maroc. Rabat, Maroc : Presses Universitaires du Maroc.
4. Benkirane, Y. (2020). La décentralisation au Maroc: entre défis de gouvernance et opportunités de développement (Thèse de Doctorat). Université Mohammed V, Rabat, Maroc.
5. Boudraa, A., & El Youssfi, M. (2022). « Décentralisation et développement régional: le cas de la région de Souss Massa », Journal of Economic Development Studies, 9(1), 78-95.
6. El Amrani, F. (2021). « L'autonomie financière des régions marocaines: cadre juridique et défis », Revue Marocaine de Droit Public, 15(2), 45-67.
7. El Hariri, N. (2019). L'impact de l'autonomie financière sur le développement économique des régions: cas de Souss Massa (Mémoire de Master). Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.
8. El Mokhtari, A. (2020). Le développement économique régional au Maroc: enjeux et perspectives. Casablanca, Maroc : Éditions La Croisée.
9. Frizon, R., Marand, A-C., Renard, S., & Scarbonchi, F. (2015). « La perception de l'autonomie financière des collectivités locales en Europe: Quels enseignements pour la France ? », Institut National des Études Territoriales (INET).
10. Guerraoui, D. (1996). « Prospective d'un développement régional intégré », Revue marocaine d'administration locale et de développement, n° 12.

-
11. Hassani, R. (2019). La réforme régionale au Maroc: entre théorie et pratique. Marrakech, Maroc : Éditions Universitaires Marocaines.
 12. Ministère de l'Intérieur, Maroc. (2019). Rapport sur la décentralisation et l'autonomie financière des régions au Maroc.
 13. Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2020). Renforcer la gouvernance régionale au Maroc. Paris, France : OCDE.
 14. Trésorerie Générale du Royaume. (2018). L'autonomie financière des régions: Défis et opportunités.
 15. Trésorerie Générale du Royaume. (2019). Étude comparative des performances économiques des régions marocaines.
 16. Trésorerie Générale du Royaume. (2019). Rapport sur la situation financière des collectivités territoriales.
 17. Trésorerie Générale du Royaume. (2020). Les finances locales au Maroc: Bilan et perspectives.
 18. Trésorerie Générale du Royaume. (2021). Évaluation des politiques de décentralisation financière au Maroc.
 19. Trésorerie Générale du Royaume. (2021). Rapport annuel sur les finances régionales.
 20. Trésorerie Générale du Royaume. (2022). Analyse des budgets régionaux et leur impact sur le développement local.
 21. Zerouali, S. (2020). « L'autonomie financière des régions et son impact sur le développement local: une étude empirique », Revue Economique du Maghreb, 8(3), 123-142.